

TIJORAT BANKLARI KAPITALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO’LLARI

Sa’dullayeva Mohinur

TDIU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17307481>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston tijorat banklarining kapitali samaradorligini oshirish yo‘llari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Ustav kapitalining o‘shish dinamikasi, sof foyda va kapital rentabelligi (ROE) ko‘rsatkichlari asosida banklarning moliyaviy barqarorligi yoritilgan. Maqolada bank kapitali samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari sifatida: kapitallashtirish jarayonini kuchaytirish, risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish, innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish va xalqaro moliyaviy standartlarga moslashish masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, kapital samaradorligi, ustav kapitali, sof foyda, ROE, risklarni boshqarish, bank tizimi.

Abstract. This article scientifically analyzes ways to improve the capital efficiency of commercial banks in Uzbekistan. The financial stability of banks is highlighted based on the dynamics of authorized capital growth, net profit and return on equity (ROE). The article considers the following as the main areas for improving the efficiency of bank capital: strengthening the capitalization process, improving risk management mechanisms, developing innovative banking services, and adapting to international financial standards.

Key words: commercial banks, capital efficiency, authorized capital, net profit, ROE, risk management, banking system.

Kirish

Tijorat banklari mamlakat moliya tizimining asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi. Ularning kapital bazasi nafaqat barqarorlikni, balki iqtisodiy rivojlanish sur‘atlarini ham belgilab beradi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda bank tizimini isloh qilish, davlat ulushini kamaytirish va kapitallashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish bo‘yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu sababli tijorat banklari kapitali samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Bank kapitalining samaradorligi masalasi jahon moliyaviy ilmiy adabiyotida keng o‘rganilgan. Masalan, F.Mishkin va S.Ross singari olimlar kapital yetarliligi banklarning moliyaviy barqarorligini belgilovchi eng muhim omil ekanligini ta’kidlaydilar. O‘zbekistonda esa Markaziy bank va mahalliy olimlar (A.Vahobov, Sh.Xolmurodov va b.) tijorat banklari kapitallashtirishning iqtisodiydagi investitsion jarayonlarga ta’sirini o‘rganib kelmoqda. Shuningdek, Xalqaro Valyuta Fondi (IMF) va Jahon banki hisobotlarida bank kapitali samaradorligini oshirish bo‘yicha ilg‘or tajribalar tavsiya etiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqotda tijorat banklari kapitalini samaradorligini oshirish masalasi ko‘p bosqichli yondashuv asosida o‘rganildi.

*Birinchi*dan, nazariy-metodologik asoslar klassik va zamonaviy bank nazariyalari, shuningdek, xalqaro moliyaviy institutlarning (Bazel qo‘mitasi, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg‘armasi) me‘yoriy hujjatlari asosida tahlil qilindi. Bu yondashuv O‘zbekiston sharoitida

bank kapitali samaradorligini baholash mezonlarini xalqaro standartlar bilan solishtirish imkonini berdi.

Ikkinchidan, empirik tahlil jarayonida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobotlari, tijorat banklarining moliyaviy ko‘rsatkichlari hamda Davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari asos qilib olindi. Ma‘lumotlar 2019–2023 yillar oralig‘ini qamrab oldi va ular asosida ustav kapitali hajmi, sof foyda, kapital yetarliligi va rentabellik koeffitsientlari hisoblab chiqildi.

Uchinchidan, solishtirma tahlil metodi orqali O‘zbekiston tijorat banklari ko‘rsatkichlari AQSh, Yevropa va Rossiya kabi davlatlar bank tizimi tajribasi bilan qiyoslandi. Bunda kapitalning yetarlilik darajasi va uning samaradorligi jihatidan o‘xshash va farqli tomonlari aniqlab berildi.

To‘rtinchidan, statistik tahlil usuli qo‘llanilib, tijorat banklari kapitalining o‘shish dinamikasi jadval va grafiklarda aks ettirildi. Bu usul tadqiqot natijalarini vizual ko‘rinishda taqdim etish va muhokama qilish imkonini berdi.

Beshinchidan, ssenariy tahlili asosida bank kapitalini oshirishning uchta asosiy yo‘nalishi ishlab chiqildi:

1. ustav kapitalini qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi orqali ko‘paytirish;
2. xorijiy investorlar va xalqaro moliyaviy institutlar resurslarini jalb qilish;
3. sof foydani reinvestitsiya qilish va moliyaviy innovatsiyalarni keng tatbiq etish.

Shuningdek, metodologiyada sifat tahlili ham qo‘llanildi. Ya‘ni, bank kapitalining iqtisodiyotdagi o‘rni, ishonchlilik darajasi va mijozlar uchun ko‘rsatiladigan xizmatlar sifatiga ta‘siri izohlandi.

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi tizimli yondashuvga asoslangan bo‘lib, nazariy va amaliy natijalarni uyg‘unlashtirish, statistik va sifat tahlillarini birlashtirish orqali ilmiy xulosalar chiqarishga yordam berdi.

Tadqiqot natijalari va muhokama

1-jadval

Tijorat banklari kapitalining o‘shishi va samaradorlik ko‘rsatkichlari (2020-2024 yillar misolida)

Yil	Ustav kapitali (trln so‘m)	Sof foyda (trln so‘m)	ROE (%)
2019	41,2	4,5	9,6
2020	47,8	5,2	9,8
2021	56,3	6,8	10,5
2022	65,7	8,1	11,0
2023	78,4	9,9	11,4
2024 (prognoz)	90,0	11,2	12,0

(Manba: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki yillik hisobotlari (2019–2023). 2024 yil qiymatlari Markaziy bank va IMF prognozlari asosida tuzilgan.)

Jadval ma‘lumotlaridan shuni ko‘rsatadiki, 2019–2023 yillar oralig‘ida banklarning ustav kapitali va sof foydasi barqaror o‘shib borgan. Prognoz ma‘lumotlarga ko‘ra, 2024 yilda bu ko‘rsatkichlar yanada oshishi kutilmoqda.

Muhokama. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, tijorat banklari kapitalini samarali boshqarish uchun quyidagi choralar zarur:

- Kapitallashtirishni kuchaytirish: qo‘shimcha aksiyalar emissiyasi va qayta investitsiya siyosatini kengaytirish.

- Risklarni boshqarish: kredit portfelini diversifikatsiya qilish, Basel III talablariga moslashish.

- Innovatsion xizmatlar: raqamli bank xizmatlarini kengaytirish orqali daromad manbalarini oshirish.

- Xalqaro integratsiya: xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston tijorat banklarining kapitali va sof foydasi yildan-yilga o‘sib bormoqda. Kapital samaradorligini yanada oshirish uchun banklar kapitallashtirish siyosatini kuchaytirishi, risklarni boshqarishni takomillashtirishi va raqamli transformatsiyani jadallashtirishi zarur. Shuningdek, Markaziy bank tomonidan belgilangan prudensial normativlar xalqaro talablarga mos ravishda takomillashtirib borilishi muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mishkin F.S. The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson, 2019.
2. Ross S. Corporate Finance. McGraw-Hill, 2020.
3. Vahobov A. va boshqalar. Bank ishi. Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. Jahon banki hisobotlari – www.worldbank.org
5. Xalqaro Valyuta Fondi (IMF) hisobotlari – www.imf.org O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy